

New Day in Medicine
Новый День в Медицине

NDM

TIBBIYOTDA YANGI KUN

Ilmiy referativ, marifiy-ma'naviy jurnal

AVICENNA-MED.UZ

ISSN 2181-712X.
EiSSN 2181-2187

2 (76) 2025

**Сопредседатели редакционной
коллегии:**

**Ш. Ж. ТЕШАЕВ,
А. Ш. РЕВИШВИЛИ**

Ред. коллегия:

М.И. АБДУЛЛАЕВ
А.А. АБДУМАЖИДОВ
Р.Б. АБДУЛЛАЕВ
Л.М. АБДУЛЛАЕВА
А.Ш. АБДУМАЖИДОВ
М.А. АБДУЛЛАЕВА
Х.А. АБДУМАДЖИДОВ
Б.З. АБДУСАМАТОВ
М.М. АКБАРОВ
Х.А. АКИЛОВ
М.М. АЛИЕВ
С.Ж. АМИНОВ
Ш.Э. АМОНОВ
Ш.М. АХМЕДОВ
Ю.М. АХМЕДОВ
С.М. АХМЕДОВА
Т.А. АСКАРОВ
М.А. АРТИКОВА
Ж.Б. БЕКНАЗАРОВ (главный редактор)
Е.А. БЕРДИЕВ
Б.Т. БУЗРУКОВ
Р.К. ДАДАБАЕВА
М.Н. ДАМИНОВА
К.А. ДЕХКОНОВ
Э.С. ДЖУМАБАЕВ
А.А. ДЖАЛИЛОВ
Н.Н. ЗОЛотова
А.Ш. ИНОЯТОВ
С. ИНДАМИНОВ
А.И. ИСКАНДАРОВ
А.С. ИЛЬЯСОВ
Э.Э. КОБИЛОВ
А.М. МАННАНОВ
Д.М. МУСАЕВА
Т.С. МУСАЕВ
М.Р. МИРЗОЕВА
Ф.Г. НАЗИРОВ
Н.А. НУРАЛИЕВА
Ф.С. ОРИПОВ
Б.Т. РАХИМОВ
Х.А. РАСУЛОВ
Ш.И. РУЗИЕВ
С.А. РУЗИБОВЕВ
С.А.ГАФФОРОВ
С.Т. ШАТМАНОВ (Кыргызстан)
Ж.Б. САТТАРОВ
Б.Б. САФОВЕВ (отв. редактор)
И.А. САТИВАЛДИЕВА
Ш.Т. САЛИМОВ
Д.И. ТУКСАНОВА
М.М. ТАДЖИЕВ
А.Ж. ХАМРАЕВ
Д.А. ХАСАНОВА
А.М. ШАМСИЕВ
А.К. ШАДМАНОВ
Н.Ж. ЭРМАТОВ
Б.Б. ЕРГАШЕВ
Н.Ш. ЕРГАШЕВ
И.Р. ЮЛДАШЕВ
Д.Х. ЮЛДАШЕВА
А.С. ЮСУПОВ
Ш.Ш. ЯРИКУЛОВ
М.Ш. ХАКИМОВ
Д.О. ИВАНОВ (Россия)
К.А. ЕГЕЗАРЯН (Россия)
DONG JINCHENG (Китай)
КУЗАКОВ В.Е. (Россия)
Я. МЕЙЕРНИК (Словакия)
В.А. МИТИШ (Россия)
В.И. ПРИМАКОВ (Беларусь)
О.В. ПЕШИКОВ (Россия)
А.А. ПОТАПОВ (Россия)
А.А. ТЕПЛОВ (Россия)
Т.Ш. ШАРМАНОВ (Казахстан)
А.А. ЩЕГОЛОВ (Россия)
С.Н. ГУСЕЙНОВА (Азербайджан)
Prof. Dr. KURBANHAN MUSLUMOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. DENIZ UYAK (Germany)

**ТИББИЁТДА ЯНГИ КУН
НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ
NEW DAY IN MEDICINE**

*Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал
Научно-реферативный,
духовно-просветительский журнал*

УЧРЕДИТЕЛИ:

**БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ООО «ТИББИЁТДА ЯНГИ КУН»**

Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии имени
А.В. Вишневского является генеральным
научно-практическим
консультантом редакции

Журнал был включен в список журнальных
изданий, рецензируемых Высшей
Аттестационной Комиссией
Республики Узбекистан
(Протокол № 201/03 от 30.12.2013 г.)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М.М. АБДУРАХМАНОВ (Бухара)
Г.Ж. ЖАРЫЛКАСЫНОВА (Бухара)
А.Ш. ИНОЯТОВ (Ташкент)
Г.А. ИХТИЁРОВА (Бухара)
Ш.И. КАРИМОВ (Ташкент)
У.К. КАЮМОВ (Тошкент)
Ш.И. НАВРУЗОВА (Бухара)
А.А. НОСИРОВ (Ташкент)
А.Р. ОБЛОКУЛОВ (Бухара)
Б.Т. ОДИЛОВА (Ташкент)
Ш.Т. УРАКОВ (Бухара)

2 (76)

2025

февраль

www.bsmi.uz

https://newdaymedicine.com E:

ndmuz@mail.ru

Тел: +99890 8061882

Received: 20.01.2025, Accepted: 03.02.2025, Published: 10.02.2025

УДК 612.359+616-08-039/71

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТКАНИ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Азимов Ойбек Олимович <https://orcid.org/0009-0006-6823-0509>

E-mail: o.azimov1@gmail.com

Тухсанова Насиба Эсановна <https://orcid.org/0000-0002-0475-2539>

E-mail: nasiba_tuxsanova@bsmi.uz

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан,
г. Бухара, ул. А. Навои. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

✓ Резюме

Нами было изучено морфологическая характеристика печени в результате потребления подземных вод при экспериментальном исследовании у крыс. Изучено что употребление жесткой воды в ткани печени снижается желчевыделение, наблюдалось застой с развитием патологических процессов в печени, включая фиброз, воспаление и нарушения антиоксидантной системы. Результаты показали, что длительное потребление подземных вод приводит к изменениям в паренхиме печени, включая дистрофические процессы в гепатоцитах, нарушения микроциркуляции и реактивные изменения в портальных трактах.

Ключевые слова: печень, крысы, морфофункциональное состояние, подземная вода

TAJRIBAIY VA MORFOMETRIK O'ZGARISHLARDA YER OSTI SUVLARI TARKIBINI JIGAR TO'QIMASIGA TA'SIRI

Azimov Oybek Olimovich <https://orcid.org/0009-0006-6823-0509>

E-mail: o.azimov1@gmail.com

Tuxsanova Nasiba Esanovna <https://orcid.org/0000-0002-0475-2539>

E-mail: nasiba_tuxsanova@bsmi.uz

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston, Buxoro sh.

1. Navoiy kochasi 1 Tel: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

✓ Rezyume

Biz kalamushlarda eksperimental tadqiqot davomida er osti suvlarini iste'mol qilish natijasida jigarning morfologik xususiyatlarini o'rgandik. Jigar to'qimalarida qattiq suvni iste'mol qilish o't sekretsiyasini pasaytiradi, jigarda patologik jarayonlar, shu jumladan fibroz, yallig'lanish va antioksidant tizimning buzilishi rivojlanishi bilan o't sekretsiyasini turg'unlik holati kuzatilgan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, er osti suvlarini uzoq muddat iste'mol qilish jigar parenximasida o'zgarishlarga, shu jumladan hepatotsitlarda distrofik jarayonlarga, mikrosirkulyatsiyaning buzilishiga va portal yo'llarida reaktiv o'zgarishlarga olib keladi.

Kalit so'zlar: jigar, kalamushlar, morfofunktsional holat, yer osti suvlari.

INFLUENCE OF GROUNDWATER COMPOSITION ON LIVER TISSUES IN THE EXPERIMENT AND MORPHOMETRIC CHANGES

Azimov Oybek Olimovich <https://orcid.org/0009-0006-6823-0509>

E-mail: o.azimov1@gmail.com

Tuxsanova Nasiba Esanovna <https://orcid.org/0000-0002-0475-2539>

E-mail: nasiba_tuxsanova@bsmi.uz

✓ *Resume*

We have studied the morphological characteristics of the liver as a result of consumption of underground waters in an experimental study in rats. It has been studied that the use of hard water in liver tissue reduces bile secretion, stagnation with the development of pathological processes in the liver, including fibrosis, inflammation and disorders of the antioxidant system, was observed. The results showed that long-term consumption of groundwater leads to changes in the liver parenchyma, including dystrophic processes in hepatocytes, microcirculation disorders and reactive changes in portal tracts.

Keywords: liver, rats, morphofunctional state, groundwater

Актуальность

Жесткая вода широко распространена в различных регионах, особенно в местах с высоким содержанием кальция и магния в водопроводной воде. Ее употребление в течение длительного времени может оказывать негативное влияние на организм [1,2,5]. Неудивительно, что у новорожденных, проводящих первые три месяца жизни в регионах с жесткой водой, согласно исследованию *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, на 87% возрастает риск экземы. До этого похожие исследования проводили на детях из США, Испании и Японии. Правда, согласно все тому же документу ВОЗ, смягчители воды мало влияют на ситуацию, так что дело, вероятно, не только в воде, но и в предрасположенности самих пациентов [ВОЗ, 2023]. Немного повышают этот риск мутации в гене белка филагтрина, отвечающего за защитные барьерные функции кожи [3,4,8]. При этом жесткая вода может вредить системам организма при длительном использовании, так как может навредить функции многих внутренних органов и в то время придумано множество способов «смягчения» воды. Временную жесткость можно убрать, просто прокипятив воду: гидрокарбонаты после кипячения станут накипью. С постоянной жесткостью бороться сложнее, для этого часто используются химические методы [6,7,9]. Положительные эффекты питья жесткой воды недостаточно подтверждены. А вот если мыться жесткой водой, это может вызвать шелушение кожи и иногда даже атопический дерматит смываются и могут вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей [10,11,13].

Исследования показывают, что употребление жесткой воды может быть связано с развитием патологических процессов в печени, включая фиброз, воспаление и нарушения желчеобразования. Несмотря на наличие данных о влиянии жесткой воды на сердечно-сосудистую систему и почки, морфологические изменения в печени при длительном употреблении такой воды изучены недостаточно.

Целью исследования. Изучение возрастных морфофункциональных изменений ткани печени у белых беспородных крыс при экспериментальном исследовании. Провести морфологические и морфометрические исследования печени крыс, употреблявших подземные воды, для выявления структурных морфологических изменений и оценить потенциальные риски для здоровья при длительном потреблении подземных вод.

Материал и методы

Для экспериментального исследования были отобраны 120 белых беспородных крыс в возрасте 3 и 6 месяцев и контрольная группа в возрасте 3 и 6 месяцев. Лабораторные животные были выращены в виварии Бухарского государственного медицинского института. Крыс содержали в специальных помещениях (температура помещения 20-24°C, влажность 60%, освещенность 12 часов) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям содержания экспериментальных животных. Учтено, что правильный уход и кормление лабораторных животных имеют большое значение при подготовке и проведении экспериментальных исследований. Крысы были разделены на 3 основные группы (n=130): I - контрольная группа (n=30); II - группа - крысы употребляющие жесткое воды (n=50); Группа III - группа, крысы употребляющие жесткое воды, с коррекцией лимонной кислотой и соком спаржой лекарственной (n=50): разделена на 3-месячную и 9-месячную группы в том же порядке. После окончания эксперимента выделенные ткани печени исследовали макроскопически и микроскопически. Сравнили полученные данные с контрольной группой, потреблявшей стандартную питьевую воду, и определили степень выявленных изменений. Выявить возможные корреляции между составом подземных вод и изменениями в гепатоцитах

и сосудистых структурах печени. Оценить потенциальные риски для здоровья при длительном потреблении подземных вод. После подтверждения у крыс взятые объекты фиксировали 10% нейтральном формалине, готовили парафиновые блоки. Из этих же блоков приготовили толщиной 0,5-0,7 мкм стекла, окрашивали гематоксилин-эозином и Ван-Гизоном и необходимые участки сфотографированы.

Результаты и их обсуждение.

При исследовании ткани печени 3-месячных белых беспородных крыс первой группы при употреблении жесткой воды в экспериментальных условиях макроскопически видимых морфологических изменений печени не выявлено. Следующие результаты были получены при изучении морфологических особенностей ткани печени.

Рис №1. Микроскопическое строение печени 3-месячной белой беспородной крысы, получавшей централизованное питьевое водоснабжение. 1 – центральная вена; 2 – портальный тракт печени (желчный проток, печеночная артерия и портальная вена); 3 – гепатоцит. Окраска гематоксилин-эозином.

Морфологическое исследование печени белых беспородных крыс контрольной группы показало, что общая структура печени у всех животных экспериментальных групп была одинаковой и соответствовала возрастным нормам. У белых беспородных крыс, получавших централизованное питьевое водоснабжение, цитоплазма гепатоцитов характеризовалась тонкой базофильной зернистостью. В печени крыс контрольной группы ядра гепатоцитов были расположены в центральной части клеток (рис№1).

Следующие результаты были получены при изучении морфологических особенностей ткани печени.

Рис №2. Микроскопическое строение печени 3-месячной белой беспородной крысы, получавшей централизованное питьевое водоснабжение. 1-гепатоцит; 2-ядро, окрашенное в базофильный цвет; 3-цитоплазма, окрашенная в эозинофильный цвет; 4-клетки Купфера. Окр: гематоксилин-эозином. Увеличение 10×40.

Морфологическое исследование гистологических препаратов проводилось с использованием программного обеспечения и тринокулярного микроскопа HL-19 (Китай), оснащённого стандартной цифровой цветной камерой. Морфометрические измерения цифровых изображений выполнялись с помощью программного обеспечения QuPath-0.4.0 CellProfilers. Подсчёт клеточных элементов на цифровых изображениях осуществлялся с использованием сетчатого покрытия, общее увеличение – ×200.

Рис №3. Микроскопическое строение печени 6-месячной белой беспородной крысы, получавшей централизованное питьевое водоснабжение. 1 – двуядерные гепатоциты; 2 – ядро, окрашенное в базофильный цвет; 3 – цитоплазма, окрашенная в эозинофильный цвет; 4 – клетки Купфера. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение ×10×20.

Измерения проводились последовательно в пяти зонах, по результатам которых были определены следующие показатели: общее количество ядер гепатоцитов (ЯГ), количество митозов (КМ) и двуядерных гепатоцитов (ДЯГ), количество свободных решётчатых точек (СРТ). На основании полученных данных были рассчитаны следующие параметры: индекс плотности паренхимы (ИПП), функциональная масса клеток (ФМК), ядерная масса (ЯМ), индекс двуядерной клеточной массы (ИДКМ), массово-митотический индекс (ММИ), функциональный кариоцитный индекс (ФКИ), средняя площадь деления гепатоцитов (СПДГ).

Таблица №1.

Сравнение морфометрических показателей микроциркуляторного русла печени у трёх групп белых беспородных крыс

Диаметр микроциркуляторного русло	Экспериментальная группа (мкм)	2-я группа (мкм)	3-я группа (мкм)
Центральная вена	57,03 ±0,76	59,03 ±0,86	58,05 ±0,26
Междолковая вена	89,73±1,74	91,33±1,34	90,55±1,27
Междолковая артерия	27,63±1,98	29,23±1,79	28,53±1,41
Желчной проток	15,73±0,72	17,23±0,22	16,53±0,25
Синусоидные капилляры	29,13±0,81	31,01±0,55	30,15±0,51

Рис № 4. Микроскопическое строение печени 6-месячной белой беспородной крысы, получавшей централизованное питьевое водоснабжение. Общее количество ядер гепатоцитов, количество двуядерных гепатоцитов 4,0. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение ×400.

Таблица № 2.
Морфометрические показатели печени белых беспородных крыс, получавших централизованное питьевое водоснабжение

Показатели	Контрольная группа	Достоверность (r)
Общее количество ядер гепатоцитов	119,0	0,350
Количество двуядерных гепатоцитов	4,0	0,036
Количество свободных решётчатых точек	107,0	0,360

Как видно из таблицы 3.1.1, морфологический анализ структуры ядер печёночных клеток у животных контрольной группы выявил следующее:

- Большинство гепатоцитов были одноядерными ($96,6 \pm 1,5\%$);
- Доля двуядерных клеток составила ($3,4 \pm 1,5\%$).

Рис № 5. Микроскопическое строение печени 6-месячной белой беспородной крысы, получавшей централизованное питьевое водоснабжение для точного отображения процентного соотношения одноядерных и двуядерных гепатоцитов в печени крыс контрольной группы, получавших централизованное питьевое водоснабжение.

В центре печеночного сегмента крыс, получавших централизованное питьевое водоснабжение, расположена центральная вена, средний диаметр которой составляет $57,03 \pm 0,76$ мкм; междольковая вена - $89,73 \pm 1,74$ мкм; междольковая артерия - $27,63 \pm 1,98$ мкм; междольковый желчный проток - $15,73 \pm 0,72$ мкм; синусоидные капилляры - $29,13 \pm 0,81$ мкм.

Выводы

В ходе экспериментального исследования изучено влияние подземных вод на морфологическое состояние печени крыс. Эксперимент проведён на белых беспородных крысах в возрасте 1, 3 и 5 месяцев. Исследование включало морфологический, морфометрический и иммуногистохимический анализ с использованием маркеров CD-45 и Vcl-результаты показали, что длительное потребление подземных вод приводит к изменениям в паренхиме печени, включая дистрофические процессы в гепатоцитах, нарушения микроциркуляции и реактивные изменения в портальных трактах. Иммуногистохимический анализ выявил изменения в экспрессии маркеров апоптоза и воспаления, свидетельствующие о возможных адаптационно-компенсаторных механизмах. Таким образом, полученные данные указывают на потенциальное влияние состава подземных вод на морфофункциональное состояние печени, что может иметь значение для оценки риска развития патологических процессов при их длительном употреблении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абидова Н. А., Гулямова Г. Д. Динамика работы печени при патологиях в аспекте патофизиологии //Ученый XXI века. 2023;2(93):39-44.
2. Азимов Ж., Иззатуллаев Д., Шайматов Ш. Гистологические слои печени и их значение при заболеваниях печени и уходе за больными //Новости образования: исследование в XXI веке. 2024;2(19):237-239.
3. Алексеевский Н. И., Заславская М. Б., Гончаров А. В. Методические подходы к изучению и параметризации качества воды //Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016;2:13-21.
4. Бабаджанова Ф., Миралимова С., Хамраева О., Крайнова Д. (2021). Аспекты дисфункции печени. in Library, 2021;21(4):128-137. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/17351>
5. Байгильдин С.С., Репина Э.Ф., Каримов Д.О., Бакиров А.Б., Гимадиева А.Р., Хуснутдинова Н.Ю., Тимашева Г.В., Ахмадеев А.Р., Смолянкин Д.А. Морфологические изменения в паренхиме печени крыс при подострой интоксикации акриламидом и возможность их профилактической коррекции. //Гигиена и санитария. 2023;102(6):597-600. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-6-597-600> <https://elibrary.ru/vpwgxxg>
6. Балукова Е.В., Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А. Поражения печени различного генеза (токсического, лекарственного, дисметаболического): от этиологической гетерогенности к единой унифицированной терапии пациентов //РМЖ. Медицинское обозрение. 2018;26(1):35-40.
7. Беспалова Ю. В., Матусевич В. М., Абдрашитова Р. Н. Концептуальная модель равновесной системы «Вода-порода-человек» 2016; 55-6 стр.
8. Вода, санитария и гигиена. Безопасность и качество воды [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – URL: https://www.who.int/water_sanitation_health/waterquality/ru/ (дата обращения: 27.10.2020).
9. Войтов Е.Л. и др. Подготовка питьевой воды из скважин с высоким содержанием железа и марганца //Вестник Инженерной школы ДВФУ. 2024;2(59):53-61.
10. Волосюк Я. О. Морфология печени серой крысы (*Rattus norvegicus*) 2023.

Поступила 20.01.2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL MEDICINE

Z.R. Mukhamedova STUDYING THE FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN.....	2	Isaeva S.Ch., Agababyan L.R. INNOVATIVE POSSIBILITIES OF LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGIC OPERATIONS.....	71
Kholikov F.O., Mamatkulov O.Kh. OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF THE DISTAL HUMERUS.....	6	Negmadjanov B.B., Makhmudova S.E. FEATURES OF VAGINOSCOPY OF THE ARTIFICIAL VAGINA AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS.....	76
Narzullaev N.U. LOCAL IMMUNE STATUS IN THE INFLAMMATORY PROCESS IN THE UPPER RESPIRATORY TRACT IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19.....	12	Agababyan L.R., Usmankulova X.M. THE PLACE OF POCS IN THE PROBLEM OF FEMALE INFERTILITY.....	80
Khamraeva U.Sh., Karimova M.Kh., Abdullaeva S.I., Vakhobova M.Sh. RECENT ADVANCES IN STUDYING THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF KERATOCONUS: A REVIEW OF CURRENT RESEARCH.....	16	Matlubov M.M., Muminov A.A. MULTIFACTORIAL SCALE FOR ANTENATAL ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....	86
Xudoydodova S.G. EXTRAIESTINAL MANIFESTATIONS OF HELMINTH CARRIAGE IN CHILDREN.....	22	Idiev G'.E., Raximov Sh.Sh. RESULTS OF AN OBJECTIVE EXAMINATION OF ORAL TISSUES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....	91
Farmanova M.A. MECHANISMS OF PEROXIDE OXIDATION IN PATIENTS WITH CHRONIC BRUCELOSIS.....	26	Eronov Y.Q. WELLNESS ACTIVITIES AND THEIR SIGNIFICANCE IN PERIODONTAL PATHOLOGY IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....	98
Musashaykhov X.T., Nazarov I.R., Musashaykhov U.Kh. DEVELOPMENT OF EFFECTIVE CRITERIA FOR PREDICTING THE RISK OF DEVELOPMENT OF LOWER LEGS HEPATIC-NECROTIC LESIONS IN DIABETIC PATIENTS, TAKING INTO ACCOUNT THE MOLECULAR-GENETIC ASPECTS.....	34	Doniyorov B.B., Mavlyanova Z.F., Ashurov R.F. INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF ATHLETES TAKING INTO ACCOUNT GENETIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL FACTORS.....	105
Khaidarova S.H., Mavlyanova Z.F., Butabaev M.T. SPECTRUM OF SENSITIZATION IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AND CONSEQUENCES OF PERINATAL CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE.....	39	Rabiyeva M.Sh. ASSESSMENT OF ACID RESISTANCE OF ENAMEL IN PATIENTS WITH ENAMEL HYPOPLASIA.....	112
Ochilova D.O. CHARACTERISTICS OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION.....	46	Yuldosheva D.Kh., Yodgorova E.S. MACLURA MEDICINAL PLANTS AND MODERN MEDICINE.....	116
Berdiev A.Sh., Akhmedov F.K. CYTOKINE STATUS IN PREGNANT WOMEN COMPLICATED BY MITRAL VALVE INSUFFICIENCY OF RHEUMATIC ETIOLOGY.....	53	Shorakhmedova N.Sh., Eshbaev E.A., Ruziev Sh.I. MORPHOGENETIC ASPECTS OF ADENOMYOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....	120
Iskandarov M.M., Indiaminov S.I., Tilyakov A.B. ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE SPINE AND SPINAL CORD AND THE NATURE OF SPINAL CORD INJURIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS.....	59	Turaev T.T. A METHOD OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF RESPIRATORY ALLERGIES AND ATYPICAL PNEUMONIA IN CHILDREN.....	127
Abdurakhmanov M.M., Hamdamov U.R. CLINICAL FEATURES AND INTEGRATED APPROACH FOR THE TREATMENT OF VENOUS TROPIC ULCERS.....	65	Mukhamedova Z.R. THE IMPACT OF VARIOUS FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CRANIOFACIAL AREA IN CHILDREN WITH HEARING LOSS.....	131
		Manasova I.S. LUNG PATHOLOGY IN FLOUR MILL WORKERS AND USE OF SPIROMETRY.....	134

Мақолалардаги маълумотлар учун муаллиф ва бош муҳаррир масъул.

Тахририят фикри муаллифлар фикри билан муносиб бўлмаслиги мумкин.

Барча муаллифлик ҳуқуқлари ҳимояланган.

Барча маълумотлар тахририят ёзма рухсатисиз чоп этилмайди.

Масъул муҳаррир: Сафоев Б.Б.
Бадий муҳаррир: Пулатов С.М.

Таржимон: Ғайбуллаев С.С.
Теришга берилди 10.02.2025 й.
Босишга рухсат этилди 15.02.2025 й.
Бичими 60×84 1/8.
Шартли босма табоғи 47,0.
Офсет қоғозида чоп этилди.
Адади 100 нусха.
42-буйуртма.
«НУМОЙУНБЕК-ISTIQLOL MO'JIZASI»
босмаҳонасида чоп этилди. 100000.
Тошкент, А.Темур кўчаси, 60 А.

«Тиббиётда янги кун» тиббиёт
журнали тахририяти,
Тошкент ш., 100011,
Навий кўчаси, 30-уй,
тел.: +99890 8061882,
e-mail: ndmuz@mail.ru

Тошкент вилояти Матбуот ва ахборот
бошқармасида 2012 йил 16 февралда
руйхатга олинган (03-084-сонли гу-
воҳнома).
Баҳоси келишилган нарҳда.
Нашр кўрсаткичи 7048.

<i>Kiyomiddin R.R.</i> COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....	138	<i>Ostanakulov SH.F., Axmedov K.X., Egamberdiyev J.B.</i> BIOCHEMICAL PARAMETERS OF EXPERIMENTAL NEPHROLITHIASIS IN RATS, DEPENDING ON THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE NERVOUS SYSTEM.....	233
<i>Abdurahmanov M.M., Olimov J.O.</i> CYTOKINE DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA.....	143	<i>Umarova M.U.</i> COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL FEATURES OF ORAL MUCOSAL DISEASES IN SMOKING AND NON- SMOKING PATIENTS.....	237
<i>Zhumaeva A.A.</i> HYGIENIC PRINCIPLES OF USING SELLER INSECTICIDE IN AGRICULTURE.....	148	<i>Rustamov M.K., Djurayev A.M., Kasimov U.K.</i> ANALYZING THE CAUSES OF POSTSTERNOTOMY WOUND COMPLICATIONS.....	243
<i>Quziyeva Sh.Sh.</i> PECULIARITIES OF ERYTHROCYTE MORPHOLOGY IN LATENT AND MANIFEST FORMS OF IRON DEFICIENCY IN EARLY CHILDHOOD.....	152	<i>Khamidova M.G.</i> MECHANISMS OF IMMUNE PROTECTION OF THE VAGINAL ENVIRONMENT IN BACTERIAL VAGINOSIS.....	246
<i>Rustamova G.R., Kudratova Z.E., Bakhrinov Sh.S.</i> NEAR-TERM RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH CHRONIC TONSILLITIS AND CHRONIC ADENOIDITIS ASSOCIATED WITH CMV AND EBV.....	159	<i>Teshaev Sh.J., Khalimova D.J.</i> MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXOCRINE CELLS IN THE PANCREAS OF WHITE RATS.....	254
<i>Khodjaeva Sh.Sh.</i> INFLUENCE OF ORAL MICROBIOME ON DEFENSE AGAINST PARODONTAL INFLAMMATION IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISEASES.....	165	<i>Jarylkasynova G.J., Khalimova D.J.</i> THE SIGNIFICANCE OF TOBACCO CONSUMPTION IN THE DEVELOPMENT OF LIVER AND PANCREATIC DISEASES.....	261
<i>Avozmetov J.E.</i> STUDY OF THE MORPHOLOGICAL IMPACT OF GENETIC MODIFIED PRODUCTS ON THE HEPATOBILIARY SYSTEM IN EXPERIMENTAL.....	171	<i>Teshaev Sh.J., Togaev J.F.</i> MORPHOLOGY OF LYMPHOID TISSUE OF THE RECTUM WITH PULMONARY FIBROSIS IN POSTNATAL ONTOGENESIS.....	267
<i>Shomurodov Kh.A., Damirov F.A., Rakhmanov K.E.</i> LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY FOR ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: ADVANTAGES, LIMITATIONS AND PROGNOSIS.....	175	<i>Mamadaminova M.A., Kuldashiev K.A., Salohiddinov K.Z., Salomov Sh.N.</i> PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND PROGNOSIS IN ACUTE DOUBLE NECK VERTEBRAE AND SPINAL CORD INJURIES IN CHILDREN.....	273
<i>Sharipova Sh.O.</i> OPTIMIZATION OF METHODS FOR RESTORING REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY INTRAUTERINE SYNECHIA.....	180	<i>Shadzhanova N.S.</i> CURRENT METHODS OF TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN GERIATRIC PATIENTS.....	277
<i>Artikov A.A.</i> PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES IN POULTRY FARMS.....	184	<i>Nuriddinov A.M.</i> MORPHO-FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE KIDNEY TISSUE OF WHITE-BLOODED MICE IN EXPERIMENTAL COMPOUND INJURIES.....	280
<i>Latipova S.B., Turaeva F.A.</i> ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF ORAL MUCOSITIS UNDER THE INFLUENCE OF LOCAL TREATMENT USED IN CANCER PATIENTS.....	190	<i>Rustamov U.T.</i> THE ROLE AND PLACE OF PSYCHOTROPIC DRUGS IN PATIENTS WITH CANCER.....	287
<i>Tasheva G.S.</i> CYTOLOGICAL EXAMINATION OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY DISEASES IN CHILDREN WITHOUT PREMORBID BACKGROUND -THE RESULTS OF THE STUDY.....	196	<i>Shodieva M.S.</i> RESULTS OF IMMUNOLOGICAL STUDIES IN A GROUP OF CHILDREN WITH GASTRITIS.....	299
<i>Oltiev E.D., Baymuradov R.R.</i> STRUCTURAL COMPOSITION OF THE STOMACH OF WHITE OUTBRED RATS.....	203	<i>Kambarova Sh.A.</i> THE SIGNIFICANCE OF FERRITIN IN THE BLOOD IN THE TREATMENT AND DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH PHLEGMONA OF THE MAXILLOFACIAL ZONE.....	303
<i>Urmanbaeva D.A., Mamarasulova D.Z.</i> BREAST CANCER: ETIOLOGICAL FACTORS, CLINICAL SIGNS, METHODS OF DIAGNOSTICS, TREATMENT AND PREVENTION.....	208	<i>Rabbimova N.T., Erkinova N.E.</i> INDICATORS OF INTRACARDIAL HEMODYNAMICS IN CHRONIC HEART FAILURE WITH VARIOUS COMORBID CONDITIONS.....	307
<i>Davronov R.D.</i> MORPHOLOGICAL REARRANGEMENTS OF BONE MARROW CELLS IN RESPONSE TO ANTIGENIC EFFECTS.....	215	<i>Kamalova L.Y.</i> DENTAL ORAL HEALTH IN CHILDREN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS.....	311
<i>Mirjuraev E.M., Adambaev Z.I., Turakulova D.O., Shadmanova L.A.</i> THE IMPORTANCE OF MEDICAL LITERACY IN PATIENTS WITH CHRONIC TENSION HEADACHE.....	219	<i>Safarov Sh.U.</i> ASSESSMENT OF THE DENTAL STATUS OF CHILDREN WITH PERIODONTITIS.....	315
<i>Sh.R. Davronova</i> CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF THE THYMUS AND SLEEN DURING THE DYNAMICS OF ANTIGENIC EXPOSURE (EXPERIMENTAL SALMONELLOSIS).....	226	<i>Qosimova G.Y., Qosimov S.S.</i> CHANGES IN COGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS.....	320
<i>Khamidova M.G.</i> MECHANISMS OF IMMUNE PROTECTION OF THE VAGINAL ENVIRONMENT IN BACTERIAL VAGINOSIS.....	229	<i>Bobomuratov T.A., Mallaev Sh.Sh., Fayziev N.N., Egamberdiyev S.B.</i> CLINICAL COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN AFTER COVID-19.....	326

<i>Navruzova Sh.I., Artikova M.M.</i> GROWTH AND DAMAGE FACTORS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....	332
<i>Ashurova N.G., Usmonova N.S.</i> THE IMPACT OF WOMEN'S AGE ON THE RESULTIVITY OF ASSISTANT REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES.....	336
<i>Navruzova Sh.I., Juraev Sh.X., Sulstonova N.A., Zaripova D.Ya.</i> CARDIOVASCULAR DISEASES DURING SYNTHROPY. THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND THE RISK OF OIM (Acute MYOCARDIAL INFARCTION).....	341
<i>Akhmedova N.Sh., Zaripov O.O.</i> ASPECTS OF ASSESSMENT OF KIDNEY FUNCTION IN ISCHEMIC HEART DISEASE.....	346
<i>Umarov B.Y., Khamdamov B.Z.</i> CHARACTERISTICS OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS.....	350
<i>Rahimqulov A.S., Mavlyanova Z.F.</i> ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF MORBIDITY IN SELECTED RESEARCH DISTRICTS.....	360
<i>Yusupova M.M.</i> CAUSES OF PULMONARY HYPERTENSION AND MODERN TREATMENT METHODS.....	366
<i>Safarov A.J., Butaboev M.T.</i> THE IMPORTANCE OF TEMPERAMENT IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISEASES IN AGGRESSIVE ADOLESCENTS.....	371
<i>Mukhitdinova K.O., Aleinik V.A., Babich S.M., Negmatshaeva Kh.N., Zhuraev B.M.</i> EFFECT OF GENITAL INFECTIONS ON THE ALTERATION OF LEUKOCYTE DNA METHYLATION IN WOMEN WITH EARLY PREGNANCY.....	377
<i>Mamajonov B.S., Azimov A.V.</i> HISTOCHEMICAL CHANGES OF ACUTE INJURIES OF THE MEDIAL MENSICUS.....	385
<i>Tosheva Z.R., Axmedov K.X., Xonimqulova S.Y.</i> LATE BIOCHEMICAL CHANGES IN RATS WITH NEPHROLITHIASIS ON THE BACKGROUND OF ANDROGEN DEFICIENCY.....	391
<i>Oblokulova O.A.</i> INSULIN RESISTANCE OF THE BRAIN AND BEHAVIORAL DISORDERS.....	395
<i>Sharipov M.Sh.</i> IMPROVEMENT OF REHABILITATION AND TREATMENT METHODS IN THE TREATMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	401
<i>Makhmudov F.A.</i> CLINICAL DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH CUTANEOUS LEISCHMANIASIS DEPENDING ON GENDER.....	404
<i>Azimov O.O., Tuksanova N.E.</i> INFLUENCE OF GROUNDWATER COMPOSITION ON LIVER TISSUES IN THE EXPERIMENT AND MORPHOMETRIC CHANGES.....	407